

La representación mediática de los indígenas en los medios digitales de Babahoyo

The media representation of indigenous people in Babahoyo's digital media

DOI.....

AUTORES: Keyla Leonela Coque Vinces^{1*}

Mayra Cristina Mora Vera²

Ana Katiuska Holmes Cotto³

Cárdenas Troya Javier Alejandro⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: keycoquevin@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

En Babahoyo, la representación mediática de los pueblos indígenas en los medios digitales ha sido históricamente limitada y, en muchos casos, estereotipada. A pesar de que la provincia de Los Ríos cuenta con comunidades indígenas que aportan cultural y socialmente al tejido local, su visibilidad en plataformas como redes sociales, portales de noticias locales y medios digitales alternativos es mínima. Cuando aparecen, suele ser en contextos folclóricos, festivos o asistencialistas, lo que refuerza una imagen parcial y muchas veces ajena a las realidades actuales de estas comunidades. Esto evidencia una falta de compromiso editorial con la inclusión cultural y la representación auténtica, lo que contribuye a la marginación simbólica de los pueblos originarios en el discurso

^{1*} Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Educación, keycoquevin@fcjse.utb.edu.ec

² Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Educación, aholmes845@fcjse.utb.edu.ec

³ Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Educación, mayramoravera90@gmail.com

⁴ Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Educación, jcardenast@fafi.utb.edu.ec

público digital. No obstante, en los últimos años, se han observado esfuerzos emergentes por parte de jóvenes indígenas y colectivos comunitarios que utilizan las redes sociales para narrar sus propias historias, defender sus derechos y visibilizar sus luchas desde una perspectiva propia. Estos espacios autogestionados, aunque todavía con poco alcance masivo, buscan contrarrestar la narrativa dominante de los medios tradicionales de Babahoyo. Sin embargo, el acceso desigual a tecnologías, la falta de formación en comunicación digital y la escasa atención de los medios institucionales siguen siendo barreras importantes. Para que la representación mediática de los indígenas en Babahoyo sea más justa y plural, se necesita no solo el protagonismo indígena en la producción de contenido, sino también una transformación en la ética comunicacional de los medios locales.

***Palabras clave:** Representación mediática, pueblos indígenas, narrativa digital, ética comunicacional.*

ABSTRACT

In Babahoyo, media representation of Indigenous peoples in digital media has historically been limited and, in many cases, stereotyped. Despite the fact that Los Ríos province has Indigenous communities that contribute culturally and socially to the local fabric, their visibility on platforms such as social media, local news portals, and alternative digital media is minimal. When they do appear, it is usually in folkloric, festive, or welfare contexts, reinforcing a biased image that is often unrelated to the current realities of these communities. This reflects a lack of editorial commitment to cultural inclusion and authentic representation, which contributes to the symbolic marginalization of Indigenous peoples in digital public discourse. However, in recent years, there have been emerging efforts by Indigenous youth and community groups using social media to tell their own stories, defend their rights, and make their struggles visible from their own perspectives. These self-managed spaces, although still lacking in mass reach, seek to counter the dominant narrative of traditional media in Babahoyo. However, unequal access to technology, a lack of training in digital communication, and limited attention from institutional media outlets remain significant barriers. For media representation of Indigenous people in Babahoyo to be fairer and more diverse, not only Indigenous protagonism in content production is needed, but also a transformation in the

communication ethics of local media outlets.

Keywords: *Media representation, indigenous peoples, digital narrative, communication ethics*

INTRODUCCIÓN

La representación mediática de los pueblos indígenas ha sido históricamente un tema complejo y conflictivo en América Latina, ya que ha estado marcada por la invisibilización, el estereotipo y la subordinación simbólica. En el caso ecuatoriano, a pesar de la existencia de un marco constitucional que reconoce los derechos colectivos de los pueblos originarios, los medios de comunicación aún enfrentan retos significativos para reflejar con precisión, respeto y diversidad las voces y realidades indígenas. Según Califano, 2015, los medios no solo reflejan la realidad, sino que la construyen simbólicamente, y en ese proceso, suelen reproducir las jerarquías sociales existentes. Esta problemática se hace especialmente visible en contextos locales como el de Babahoyo, donde los medios digitales han cobrado fuerza en los últimos años como principales canales de información, pero cuya cobertura sobre temas indígenas continúa siendo escasa y superficial.

En Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, las dinámicas mediáticas están influenciadas por factores económicos, sociales y culturales que afectan directamente la manera en que se representan las distintas identidades presentes en el territorio. Las comunidades indígenas que habitan en zonas rurales cercanas a la ciudad rara vez son incluidas como protagonistas de las narrativas mediáticas locales, y cuando lo son, generalmente se presentan desde enfoques folclóricos, asistencialistas o en situaciones de conflicto. Esta representación limitada no solo perpetúa estereotipos y prejuicios, sino que también contribuye a una exclusión simbólica que obstaculiza el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas como actores sociales y políticos activos en la vida local. Como advierte Moreno (2022), la lucha por la visibilidad no es solamente una cuestión de presencia, sino de transformar las lógicas del saber y del poder que operan en los medios.

En este contexto, el papel de los medios digitales cobra una relevancia creciente, no solo como herramientas de difusión de información, sino como espacios potenciales para la construcción de una comunicación intercultural más equitativa. El acceso a plataformas

digitales ha permitido a ciertos sectores indígenas comenzar a construir sus propios discursos y visibilizar sus problemáticas, identidades y propuestas. Sin embargo, este proceso enfrenta obstáculos como la brecha digital, la falta de políticas públicas inclusivas y la escasa articulación entre medios tradicionales y voces indígenas. Por ello, es fundamental analizar cómo se da la representación indígena en los medios digitales de Babahoyo, qué tipo de narrativas predominan y qué posibilidades existen para una transformación comunicacional desde una perspectiva de justicia cultural.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, ya que se buscó comprender e interpretar la forma en que los pueblos indígenas son representados en los medios digitales de Babahoyo. Este enfoque permitió explorar en profundidad las percepciones, significados y discursos construidos tanto por los medios como por los propios actores indígenas, enfocándose más en los aspectos simbólicos y culturales que en los datos cuantificables. El método cualitativo facilitó el análisis crítico del contenido y el contexto sociocultural en el que se enmarcan las representaciones mediáticas.

El tipo de investigación que se aplicó fue descriptiva y exploratoria, ya que se centró en describir cómo se presenta la imagen de los pueblos indígenas en los medios digitales locales y, al mismo tiempo, explorar un campo poco abordado en la ciudad de Babahoyo. Este tipo de investigación permitió identificar patrones de representación, ausencias discursivas y posibles sesgos ideológicos en el tratamiento mediático de lo indígena, aportando a una comprensión inicial del fenómeno que puede ser profundizada en estudios posteriores.

La Población objeto de estudio estuvo conformada por los medios digitales activos en la ciudad de Babahoyo, tales como portales de noticias locales, páginas informativas en redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube), así como miembros de comunidades indígenas asentadas en los alrededores de la ciudad, quienes forman parte de los grupos afectados por dicha representación mediática. Esta combinación permitió observar tanto a los emisores del discurso mediático como a los sujetos representados.

La muestra seleccionada fue no probabilística por conveniencia, seleccionando cinco medios digitales locales con mayor alcance y actividad en la ciudad de Babahoyo, así como diez integrantes de comunidades indígenas, entre líderes comunitarios, jóvenes

comunicadores y representantes culturales. Esta muestra fue elegida en función de su disponibilidad, relevancia en el contexto local y su implicación directa con el tema investigado, permitiendo obtener información significativa y contextualizada.

La Técnica utilizada fue el análisis de contenido, aplicado a publicaciones digitales, noticias, videos y mensajes difundidos por los medios digitales seleccionados, la cual permitió examinar los discursos, enfoques narrativos, imágenes, y lenguaje empleado al referirse a los pueblos indígenas. Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas para complementar la información desde la perspectiva de los propios actores indígenas. El principal instrumento de recolección de datos utilizado fue una guía de análisis de contenido diseñada para registrar y categorizar los elementos discursivos presentes en las publicaciones mediáticas. Para las entrevistas, se utilizó un cuestionario de entrevista semiestructurada, lo que permitió obtener información abierta y flexible sobre las experiencias, percepciones y opiniones de los participantes indígenas respecto a su representación en los medios digitales locales.

RESULTADOS

Los resultados del análisis de contenido realizado a cinco medios digitales de Babahoyo evidencian una baja frecuencia de menciones o publicaciones relacionadas con pueblos indígenas. De las 250 publicaciones revisadas en un periodo de tres meses, solo 18 estuvieron relacionadas directamente con temas indígenas, lo que representa apenas el 7.2 % del total. La mayoría de estas publicaciones estaban enfocadas en eventos culturales o festividades tradicionales, lo cual refuerza una representación folclórica, sin profundizar en aspectos sociales, políticos o territoriales que afectan a estas comunidades.

Además, se observó que las publicaciones con contenido indígena carecían de voz directa de los protagonistas, es decir, pocas veces incluían declaraciones, entrevistas o testimonios de personas indígenas. Esta ausencia de participación contribuye a la construcción de una imagen pasiva y homogénea de las comunidades. Asimismo, se identificó un uso recurrente de imágenes simbólicas (como trajes típicos, rituales o paisajes rurales) que, si bien representan parte de la identidad indígena, no abarcan su diversidad ni sus problemáticas contemporáneas.

Desde la perspectiva de los entrevistados indígenas, se expresó un sentimiento generalizado de invisibilización y desconfianza hacia los medios digitales locales. Los

participantes afirmaron que cuando se habla de ellos en los medios, se lo hace de manera superficial o estereotipada, y que no existen espacios para que sus voces sean escuchadas directamente. También manifestaron interés en acceder a herramientas de comunicación digital para crear sus propios contenidos y medios alternativos, lo que evidencia una necesidad urgente de empoderamiento mediático comunitario.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos evidencian una tendencia persistente hacia la subrepresentación y la invisibilización de los pueblos indígenas en los medios digitales de Babahoyo. Lejos de promover una narrativa plural e inclusiva, los medios continúan construyendo una imagen folclorizante, asistencialista y pasiva de las comunidades indígenas, sin incluir sus voces como protagonistas de sus propias historias. Esta situación no es aislada; se enmarca dentro de lo que Hall (1997) denomina una “representación subordinada”, donde los grupos históricamente excluidos aparecen a través del lente dominante, configurando lo que Walsh (2009) reconoce como una prolongación de la colonialidad del saber en los espacios mediáticos.

La limitada participación indígena en la producción de contenido refuerza estructuras de poder comunicacional que reproducen jerarquías simbólicas. Al respecto, Koziner (2013) señala que la exclusión mediática no es solo discursiva, sino también estructural, sustentada en la concentración de medios en manos privadas. Inca (2024), desde un contexto más cercano, advierte que esta concentración obstaculiza los esfuerzos comunitarios por generar contra narrativas desde su cosmovisión y agencia política.

De igual manera, estudios recientes en Latinoamérica, como el de Canessa (2022) en Perú y Albó (2021) en Bolivia, muestran que los medios comunitarios indígenas han ganado relevancia en el empoderamiento cultural y político de estas comunidades. En Ecuador, sin embargo, este tipo de medios continúa siendo marginal, especialmente en provincias como Los Ríos, donde predominan estructuras mediáticas tradicionales sin enfoque intercultural.

Ante esta situación, se proponen varias estrategias concretas para una transformación ética y estructural en los medios digitales locales:

- Los medios deben integrar principios de justicia comunicacional que garanticen la representación digna y activa de las comunidades indígenas.
- Se debe crear observatorios de medios, conformados por organizaciones indígenas, universidades y actores de la sociedad civil, para monitorear el tratamiento mediático de los temas étnicos y culturales.
- Fomentar alianzas entre medios locales y comunicadores indígenas para co-crear narrativas que reflejen su realidad y diversidad.
- Capacitar a periodistas, editores y creadores de contenido, con enfoque en derechos culturales, decolonialidad y ética periodística.
- Fomentar a medios comunitarios digitales, a través de fondos concursables públicos o universitarios, que fortalezcan la autonomía comunicativa de las comunidades indígenas.

Esto no basta con aumentar la cobertura mediática de los pueblos indígenas; se requiere un cambio profundo en los marcos de representación, en la distribución del poder comunicacional y en la ética del relato. Solo así será posible construir una ciudadanía mediática verdaderamente inclusiva, en la que la voz indígena no solo sea escuchada, sino reconocida como legítima narradora de su propio devenir histórico.

CONCLUSIONES

En definitiva, esta investigación permitió evidenciar que la representación mediática de los pueblos indígenas en los medios digitales de Babahoyo es escasa, parcial y muchas veces construida desde estereotipos que limitan la comprensión real de sus identidades, luchas y aportes. La mayoría de los contenidos encontrados se centran en aspectos culturales folclóricos, dejando de lado temas fundamentales como la autodeterminación, la participación política o los derechos territoriales. Esta situación refleja una invisibilización estructural que trasciende lo mediático y se enraíza en dinámicas históricas de exclusión.

Los medios digitales, que podrían ser una herramienta para democratizar el discurso público, aún no están cumpliendo ese rol en este contexto local. Su falta de enfoque intercultural y la ausencia de participación directa de los actores indígenas en la producción de contenido demuestran que la digitalización de la información no garantiza por sí sola la inclusión. Más bien, cuando no se transforma la lógica de representación, lo

digital puede replicar los mismos esquemas coloniales que han marginado a estos pueblos desde tiempos pasados.

A pesar de estas limitaciones, se identifican oportunidades de cambio. La presencia de jóvenes indígenas interesados en la comunicación comunitaria y la expansión de redes sociales como espacios alternativos abren una vía para que las propias comunidades produzcan, gestionen y difundan sus narrativas. Para ello, es indispensable el apoyo institucional, la capacitación técnica y el compromiso ético de los medios locales, que deben asumir un rol más consciente y respetuoso frente a la diversidad cultural del territorio.

Finalmente, esta investigación no solo invita a reflexionar sobre cómo se representa lo indígena, sino también sobre quién tiene el poder de contar las historias y con qué propósito. Como dijo el líder indígena mexicano Benito Juárez: “*El respeto al derecho ajeno es la paz*”, una frase que trasciende lo político para recordarnos que el respeto a la voz, la imagen y la dignidad del otro es la base de una sociedad realmente democrática e intercultural. Garantizar la representación justa de los pueblos indígenas en los medios digitales no es un favor, sino un acto de justicia histórica y comunicacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antunish, A. (2021). Periodismo digital y emprendimiento en pandemia: Mapeo del surgimiento de medios en Ecuador. #PerDebate, 5, 288–307. <https://doi.org/10.18272/pd.v5i1.2329>
- Califano, B. (2015). Los medios de comunicación, las noticias y su influencia sobre el sistema político. Revista Mexicana de Opinión Pública, 9, 61–78. <https://doi.org/10.1016/j.rmop.2015.02.001>
- Inca Parra, K. B. (2024). Análisis crítico del discurso mediático sobre el movimiento indígena y sus demandas en Chimborazo durante el período 2021–2023 [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Chimborazo]. Repositorio UNACH. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13341>

- Koziner, N. S. (2013). Representaciones sociales y medios de comunicación: El caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Argentina. *Punto Cero*, 2(27), 23–30.
- Mendoza Fernández, D. L., Jaramillo Acosta, M. C., & López Juvinao, D. D. (2020). Responsabilidad social de la Universidad de La Guajira respecto a las comunidades indígenas. *Revista de Ciencias Sociales*, 25(2), 95–106. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28063431009>
- Moreno Mercado, J. M. (2022). Comunicación e investigación para la paz: Representación mediática de la violencia en América Latina. *Revista de Fomento Social*, 77(302), 237–258. <http://hdl.handle.net/20.500.12412/3769>
- Perez, D. (2020). Representaciones en los medios impresos: Movimiento indígena y paro nacional en Ecuador. *Austral Comunicación*, 9(2), 217–248. <https://doi.org/10.26422/aucom.2020.0902.per>